

УМУМУТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШГА КОМПЕТЕНТЛИК ЁНДАШУВ

¹Даминова Раъно Баситовна, ²Азимхўжаев Мухаммадбобур Азиз ўғли,

³Абдужабборова Шоирахон Икрам қизи

¹Низомий номидаги ТДПУ Профессional таълим методикаси кафедраси катта ўқитувчиси

^{2,3}Низомий номидаги ТДПУ Профессional таълим факультети ТМЖ-101 гуруҳ
талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7930896>

Аннотация. Мақолада компетентлик тушунчаси ва Технология дарсларини ташкил этишига компетенциявий ёндашув моҳияти очиб берилган.

Калим сўзлар: Компетентлик, компетентлик ёндашув, таълим жараёни, таълим натижаси.

Компетентликнинг мавжудлиги тўғрисида инсон меҳнатининг натижасига қараб баҳо берилади. Ҳар бир соҳа мутахассисининг компетентлилик даражаси унинг бажарган иши шу касбий фаолиятнинг якуний натижасига қўйиладиган талабларга қай даражада жавоб беришига қараб белгиланади.

Таълим жараёнини компетентлик ёндошувига йўналтириш таълимда методик шарт-шароитлар, янги педагогик технологияларнинг мазмуни ва қўлланишини қайтадан кўриб чиқиш ва ишлаб чиқишни талаб этади, чунки компетентликлар ҳеч бир фан бўйича на билимларга ва кўникмаларга таалукли эмас. Анъанавий таълимда асосий эътибор таълим олувчининг маълум бир билим, кўникма ва малакалар тўпламини эгаллашига қаратилган бўлганлиги сабабли, бугунги кунда чуқур билимларга эга бўла туриб, уларни зарурат ёки имконият пайдо бўлганда, керакли вақтда ва керакли жойида ўз ўрнида қўллаш олмайдиган одамларни учратиш мумкин.

Шу билан бирга, компетентликни билимларга ёки кўникма ва малакаларга қарама-қарши қўйиш ҳам мумкин эмас. Компетентлик тушунчаси билим ёки кўникма ёки малака тушунчаларига нисбатан кенгроқ, компетентлик уларни таълим натижаси сифатида ўз ичига олади (лекин бунда компетентлик билим, кўникма ва малакаларнинг оддий йиғиндиси эмас, бир мунча бошқачароқ мазмундаги тушунчадир). Компетентлик тушунчаси нафақат когнитив ва операцияли-технологик, балки, мотивацион, ахлоқий, ижтимоий таркибий қисмларни ҳам ўз ичига олади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, таълим жараёнининг ҳам мазмунини, ҳам шаклларини бараварига ўзгартириш зарур. Бунда ўзгартирилган шакллар таълим олувчиларга маълум бир компетенциялар бўйича билим бермасдан, балки, бутун таълим жараёни давомида улар асосида фаолият олиб боришларини таъминлаши керак. Яъни, таълим олувчи навбатдаги кўникмалар тўпламини шакллантириш йўли билан бўлажак касбий фаолиятига тайёрланиши эмас, балки, компетенцияларни шу ерда ва ҳозир сингдириб бориши керак. Шунинг учун компетентлик таълими натижасида қуйидагилар таъминланиши керак:

–ўз-ўзини ҳаракатга келтириш манбаи сифатида таълим олишга ички мотивациянинг мавжуд бўлиши;

–яхлит фаолиятни эгаллаш шarti сифатида таълим жараёнида ўз-ўзини ташкиллаштириш қобилияти;

–ҳар бир одамга ўзининг у ёки бу ўқув материални ўзлаштира олиш даражасини аниқлаш имконини берувчи ўз-ўзини дифференциациялаш (ўз даражасини аниқлай билиш) қобилияти;

–таълим оловчи томондан шахсий аҳамиятга эга бўлган натижаларга эришишлик;

–таълим жараёнининг барча субъектлари орасидаги ўзаро боғланган самарали фаолиятнинг мавжудлиги.

Шу билан бирга, компетентликка йўналтирилган таълимнинг метод ва технологиялари маълум бир шароитларда шакллантирилган қобилиятларни бошқа бир шароитларга осон кўчиши ва мослашувчанлигини таъминлаши керак, яъни “ноадаптив фаоллик” хусусиятини ҳосил қилиши керак.

Компетентлик ёндошуви таълим сифатини баҳолаш учун ҳам жуда муҳим ҳисобланади, чунки, таълим оловчи томондан эришиладиган асосий таълимий натижа – компетентлик ҳисобланади, унинг асосий кўрсаткичлари эса, бир томондан таълим стандартларининг меъёрий талабларига мувофиқлиги, иккинчи томондан, шахснинг ва турли ижтимоий гуруҳларнинг эҳтиёжларига мослигидир.

Компетентликнинг биринчи таркибий қисми меъёрий ҳужжатларда (Ўзбекистон Республикаси қонунлари, ДТС ва б.) белгилаб қўйилган таълим натижаларидан иборат. Иккинчи таркибий қисмини ижтимоий талаблар ва эҳтиёжлар белгилайди, бу қисм жамиятнинг ривожланишига мутаносиб равишда универсал, ўзгарувчан бўлиб, ўзгартиришлар ва тузатишлар киритилиб турилади.

Компетентлик қуйидаги белгилар билан тавсифланади:

– ҳар қандай муайян вазиятда, унинг турли хил жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда билимларни ўз ўрнида ва тезкорлик билан тўғри қўллаш билиш;

– қарорларни қабул қила билишга қодирлик ва тайёрлик, шу билан бирга, мазкур вазият учун энг мақбул қарор вариантини танлай олиш;

– ижтимоий ҳаракатларни ташкил этиш ва бунинг учун барча имкониятларни ишга сола билиш;

– фаолият доирасида бошқа одамлар билан ўзаро муносабатларни аниқ мақсадларни кўзлаган ҳолда ва мақсадга мувофиқ, мақбул тарзда ўрната олиш имконини берадиган коммуникатив кўникмалар;

– муайян маънавий қадриятларга, дунёқарашга, умуммаданий ва ахлоқий сифатларга эгаллик, фаолиятга интилиш ҳиссининг мавжудлиги;

– ўзининг ижодий имкониятларини ривожлантиришга, фаолиятнинг янги усулларини эгаллашга интилиш.

Йигирма биринчи асрда постиндустриал ва глобаллашув шароитида жамиятда яшаши ва меҳнат қилиши керак бўлган олий таълим муассасаси битирувчиси эга бўлиши керак бўлган асосий сифатларни қуйидагича таърифлаш мумкин:

- келажакда ҳаётда ўз ўрнини топа олиши учун керакли билимларни мустақил равишда эгаллаб борадиган ва амалий фаолиятида турли муаммоларни ҳал этишда улардан моҳирона фойдалана оладиган, ҳаётнинг ўзгарувчан вазиятларга тез мослашадиган бўлиши;

- мустақил равишда танқидий мушоҳада юрита оладиган, ҳаётида вужудга келадиган қийинчиликларни кўра биладиган ва уларни муваффақият билан ҳал этиш йўллари излашда замонавий технологияларни қўллаш билиши, янги ғояларни амалга ошира оладиган, ижодий фикрлайдиган бўлиши;

- ахборот билан ишлай оладиган бўлиши (тадқиқот учун керакли бўлган масалалар, фактларни йиға билладиган, уларни таҳлил қила оладиган, муаммоларни ҳал этиш фаразларни қўя оладиган, зарур бўлган ахборотни умумлаштириш ва бир-бирига ўхшаш ёки муқобил вариантларини таққослашларни амалга ошира оладиган, статистик қонуниятларни аниқлай оладиган, асосланган хулосаларни шакллантира оладиган ва улар негизида янги муаммоларни аниқлай билладиган ва ҳал эта оладиган бўлиши);

- турли ижтимоий гуруҳларда осон мулоқатга киришиб кета оладиган, ҳар хил зиддиятли вазиятларнинг олдини ола билладиган ва бундай вазиятлардан оқилона чиқиб кета оладиган, турли соҳаларда ҳамжиҳатликда ишлай оладиган бўлиши;

- шахсий ахлоқий, интеллектуал ва маданий даражасини такомиллаштириш устида мустақил ишлай оладиган бўлиши.

Шу билан бирга, талабаларнинг бундай сифатларга эга бўлишидан уларнинг ўзлари ҳам, жамият ҳам, давлат ҳам тенг баробар манфаатдордир, демак, ушбу сифатлар у ёки бу даражада таълимнинг шахсга, жамият ва давлатга оид эҳтиёжларини ифодалайди.

REFERENCES

1. Муслимов Н.А., Гаипова Н.С. Бўлажак ўқитувчилар касбий компетентлигини шакллантиришда касб таълими мазмунини лойиҳалаштиришнинг аҳамияти. Олий ва Ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизимида мустақил таълим: муаммо ва ечимлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Гулистон: ГулДУ. 2012 йил. 35-37 бетлар
2. Қўйсинов О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари: Дис. ... пед. фан. док. – Тошкент: 2019. – 221 б.